

FUTBOLCHILARNING TEXNIK TAYYORGARLIGINI MAXSUS MASHQLAR ORQALI OSHIRISH

D.A.Rahmanova

O'qituvchi, Oriental universiteti, Toshkent shahri, O'zbekiston.

raxmonova2205@gmail.com

D.E.Hamidullayev

Oriental universiteti talabasi, Toshkent shahri, O'zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14363796>

Annotatsiya. Ushbu tezis futbolchilarning texnik tayyorgarligini maxsus mashqlar orqali oshirishga qaratilgan bo'lib, bunda futbolchilarning texnik tayyorgarligini maxsus mashqlar orqali oshirish jarayonini yoritilgan.

Kalit so'zlar: maxsus mashqlar, texnik tayyorgarlik, mashg'ulot, texnik mahorat, integratsiya, dribling, pas berish, zarba yo'llash.

ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ

Аннотация. Данный тезис направлен на повышение технической подготовленности футболистов с помощью специальных упражнений, в котором освещается процесс повышения технической подготовленности футболистов с помощью специальных упражнений.

Ключевые слова: специальные упражнения, техническая подготовка, обучение, технические навыки, интеграция, ведение, передача, нанесение ударов.

Dolzarbli. Futbol o'yinchilarning texnik tayyorgarligi jamoaviy muvaffaqiyatning muhim omillaridan biridir. Texnik mahorat to'p bilan aniq munosabatda bo'lish, dribling, pas berish, zarba yo'llash va boshqa futbol ko'nikmalarini o'z ichiga oladi. Zamonaviy futbolda texnika tezkor qaror qabul qilish va yuqori darajadagi jismoniy tayyorgarlik bilan uyg'unlashadi.

Shuning uchun futbolchilarni texnik jihatdan o'stirishga qaratilgan maxsus mashqlar muhim ahamiyat kasb etadi. Futbol dunyo miqyosida eng ommabop sport turlaridan biri hisoblanib, uning mamlakatlarda ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyati yildan-yilga ortib bormoqda.

O'zbekistonda ham futbol sportning eng ommalashgan turlari qatoriga kiradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning futbolni rivojlantirishga qaratilgan qarorlari bu yo'nalishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jumladan, "Futbolni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2019-yil 4-dekabrda qabul qilingan PF-5887-son Farmonida bir qator vazifalar belgilab qo'yildi. Jumladan turli yoshlar kesimida futbol bo'yicha liga musobaqalari o'tkazilishi, ushbu musobaqalar orqali sportchilarni saralash ishlari, shuningdek aholi o'rtasida futbol bilan doimiy shug'ullanuvchilar sonini 5% dan oshirish kabi vazifalar belgilandi.

Tadqiqotning maqsadi futbolchilarning texnik tayyorgarligini maxsus mashqlar orqali oshirish yuzasidan ilmiy uslubiy adabiyotlarni tahlil qilishdan iborat.

Futbolchilarning texnik tayyorgarligini oshirish bo'yicha ko'plab olimlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, ularning xulosalari maxsus mashqlarni futbolchilarning texnik ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita sifatida tasdiqlaydi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, texnik mashg'ulotlar dribling, aniq pas berish, zarba yo'llash kabi futbolning asosiy elementlarini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Williams, A.M., Hodges, N.J. kabi xalqaro olimlar ham o'z tadqiqotlarida futbolchilarning texnik tayyorgarligini oshirishda maxsus mashqlar muhim rol o'ynashini ta'kidlaydilar. Ularning fikriga ko'ra, an'anaviy trening uslublari zamonaviy futbolning talablariga javob bermaydi, shu sababli futbolchilarning texnik mahoratini oshirish uchun ko'proq individual va o'yinga yaqin mashg'ulotlar o'tkazilishi lozim.

Ford, P.R., Yates, I., Williams, A.M. lar mashg'ulotlarni o'yin sharoitlariga yaqinlashtirish va o'yinchilarga real vaziyatlarni taqdim etish zarurligi ta'kidlaydi. Bu o'yinchilarning qaror qabul qilish qobiliyatini yaxshilash va o'yin davomida kuchli natijalarga erishishlariga yordam beradi.

Mahalliy olimlarimizdan Bozorov A.A. zamonaviy trening texnologiyalarining futbolchilarning texnik tayyorgarligiga ijobiy ta'sirini ta'kidlagan. Bozorovning fikricha, futbolchilarning texnik ko'nikmalarini oshirish uchun ular maxsus mashqlar yordamida tezkor qaror qabul qilish va o'yin sharoitlarida muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishi zarur. U maxsus mashg'ulotlar texnik mahoratni doimiy ravishda yaxshilashda asosiy rol o'ynashini ta'kidlaydi va bunda futbolchining texnik jihatdan rivojlanishi individual tarzda kuzatilishi kerakligiga urg'u beradi.

Shoymardonov A. texnik va jismoniy tayyorgarlik o'rtasidagi bog'liqlikka urg'u beradi.

Uning fikriga ko'ra, texnik tayyorgarlik futbolchilarning jismoniy kuchga ega bo'lishi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir, chunki yuqori tezlik va chidamlilik texnik ko'nikmalarni muvaffaqiyatli qo'llashda muhim omillar hisoblanadi. Shoymardonovning tadqiqotida texnik tayyorgarlik jarayonini o'yin jarayoni bilan integratsiya qilish orqali futbolchilarni samarali tayyorlash zarurligi ta'kidlanadi.

Bu fikrlar va tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, futbolchilarning texnik tayyorgarligini oshirishda maxsus mashg'ulotlar individual va jamoaviy mahoratni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Texnik mashg'ulotlar jarayonini to'g'ri tashkil etish orqali futbolchilarning dribling, pas berish, zarba yo'llash va o'yin davomida texnik foydalilik darajasini sezilarli darajada oshirish mumkin. Shu sababli, futbol jamoalari texnik tayyorgarlikni kuchaytirish uchun maxsus mashg'ulot dasturlarini muntazam ravishda joriy qilishlari zarur.

Texnik mashg'ulotlar murakkab o'yin sharoitlariga moslashgan holda o'yinchilarning o'ziga xos xususiyatlari, o'yin tajribasi va imkoniyatlariga mos kelishi kerak. Shu bilan birga, texnik tayyorgarlikni oshirishda texnologiyalar va zamonaviy trening metodlaridan foydalanish futbolchilarning umumiy sport ko'rsatkichlariga katta ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa. Umuman olganda, futbolchilarning texnik tayyorgarligini oshirish uchun maxsus mashqlar jarayonini ilmiy asosda tashkil etish, individual va jamoaviy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan treninglarni to'g'ri yo'naltirish muhim ahamiyatga ega. Futbolchilarni texnik jihatdan rivojlantirish orqali ularning o'yin ko'rsatkichlari yaxshilanadi, bu esa jamoaning umumiy yutug'iga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, futbol jamoalari va murabbiylar texnik tayyorgarlikning ilmiy asoslariga e'tibor qaratishlari, texnik mashqlarni doimiy va samarali ravishda o'tkazishlari lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Bozorov A.A. Futbolchilarning texnik tayyorgarligini takomillashtirishda zamonaviy trening texnologiyalari. O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti ilmiy jurnali. 2014.
2. Shoymardonov A. Futbolchilarni tayyorlash jarayonida texnik va jismoniy ko'rsatkichlarni rivojlantirish usullari. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi nashriyoti. 2017.
3. Williams, A. M., Hodges, N. J. Practice, instruction and skill acquisition in soccer: Challenging tradition. Journal of Sports Sciences, 2005. 23(6), 637-650.
4. Ford, P. R., Yates, I., Williams, A. M. An analysis of practice activities and instructional behaviours used by youth soccer coaches during practice: Exploring the link between science and application. Journal of Sports Sciences, 2010. 28(5), 483-495.